

**OLIY TA'LIMDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI (GAT)
INTEGRATSIYASI: TOPOGRAFIYA VA KARTOGRAFIYANI
O'QITISHNING ILMIY-METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH**

Alimkulov Nusratulla Rahmonqulovich

*O'zbekiston milliy pedagogika
universiteti professori, g.f.d., (DSc).*

Sangirova Mahfuza Hasanovna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida "Topografiya, kartografiya va GAT" fanini o'qitishning ilmiy-metodik ta'minotini zamonaviy geofazoviy texnologiyalar va davlat ta'lim standartlari (DTS) asosida takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot IMRAD metodologiyasi asosida amalga oshirilgan bo'lib, ta'limdagi "raqamli-analog tafovut" hamda talabalarning fazoviy tafakkurini shakllantirishdagi kognitiv to'siqlar amaliy misollar yordamida ochib beriladi. "Universitet 3.0" konsepsiyasi doirasida O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand va Qarshi davlat universitetlari amaliyoti tahlil qilinib, fanlarni alohida emas, balki yaxlit GAT muhitida integratsiyalashgan holda o'qitishning pedagogik samaradorligi ilmiy asoslanadi. Shuningdek, o'quv jarayoniga sun'iy intellekt (GeoAI), bulutli texnologiyalar va TPACK yondashuvini joriy etish bo'yicha ekspert tavsiyalari ishlab chiqilgan.*

Kirish (Introduction)

Zamonaviy geofazoviy fanlarni o'qitish metodikasi bugungi kunda keskin transformatsiya davrini boshidan kechirmoqda. Asrlar davomida shakllangan topografiya va kartografiya fanlari Geografik axborot tizimlari (GAT) bilan shunchalik integratsiyalashib ketdiki, endilikda ularni an'anaviy, tarqoq usulda o'qitish mehnat bozori talablariga mutlaqo javob bermaydi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining "Universitet

3.0" konsepsiyasi oliy ta'lim muassasalaridan o'quv jarayonini ilmiy tadqiqot va tijoratlashtirish bilan uzviy bog'lashni, ta'limning ilmiy-metodik ta'minotini fundamental ravishda yangilashni talab etmoqda (O'zbekiston Respublikasi, 2020; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019).

Shunga qaramay, amaldagi holatni tahlil qilsak, ham xalqaro, ham milliy miqyosda qator metodologik uzilishlar kuzatilmoqda. So'nggi o'n yillikda o'tkazilgan 1300 dan ortiq didaktik testlarning miqdoriy tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalar GAT dasturlarida tayyor algoritmlarni (protsessual bilimlar) tez o'zlashtirsalar-da, kartografiyaning matematik asosi, proyeksiyalar va fazoviy tahlil mantig'ini (faktologik va konseptual bilimlar) tushunishda jiddiy oqsoqlanmoqdalar (Bláha, Trahorsch, Bartůněk, & Hladík, 2024). Tadqiqotchilar buni "raqamli-analog tafovut" deb atashadi: avlodlar an'anaviy qog'oz xaritalar bilan ishlash ko'nikmalarini yo'qotmoqda, biroq raqamli xaritalarni tuzishning ilmiy poydevorini to'la anglab yetmagan (Bláha et al., 2024). O'zbekistonda amalga oshirilgan GE-UZ (Erasmus+) xalqaro loyihasi xulosalariga ko'ra ham, mamlakatimiz oliy ta'limida asosiy muammo texnikaning yo'qligida emas, balki professor-o'qituvchilarning zamonaviy geofazoviy metodikaga to'liq moslashmaganligida deb baholangan (Akbarov, Markus, & Podor, 2014).

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – 5140600 (yangi tasniflagich bo'yicha 60530400) - "Geografiya" ta'lim yo'nalishidagi "Topografiya, kartografiya va GAT" fanini o'qitishda integratsiyalashgan ta'lim metodologiyasini joriy etishning ilmiy-amaliy jihatlarini tahlil qilish hamda milliy ilmiy-metodik ta'minotni mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir (Stout, 2022).

Metodologiya (Methods)

Tadqiqot xalqaro va mahalliy miqyosdagi pedagogik tajribalar, empirik ma'lumotlar va o'quv-me'yoriy hujjatlarning qiyosiy tahliliga asoslanadi. GATni o'quv dasturlariga integratsiya qilish bo'yicha 250 dan ortiq xalqaro ilmiy nashrlar o'rganib chiqildi (Eder et al., 2023). Tadqiqot asosan uchta yo'nalishda amalga oshirildi:

O'quv-me'yoriy hujjatlar va dasturlar tahlili: O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand va Qarshi davlat universitetlari, shuningdek, Jizzax DPU kabi oliygohlarning geografiya ta'lim yo'nalishi o'quv rejalari (sillabuslar) o'rganildi. "Geomorfologiya va geologiya asoslari", "Geografiya o'qitish metodikasi" kabi turdosh fanlar bilan uzviylik darajasi tekshirildi (O'zbekiston Milliy universiteti, 2026).

Kognitiv va pedagogik diagnostika: O'qituvchilarning kompetensiyasi TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) freymvorki orqali baholandi. Bu metodologiya o'qituvchining geofazoviy texnologiyalarni (ArcGIS, QGIS) fanning ilmiy mazmuni va pedagogik yondashuv bilan qanchalik uyg'unlashtira olishini o'lchashga xizmat qiladi (Oda, Herman, & Hasan, 2020).

Eksperimental o'qitish: Qulay tanlov (convenience sampling) usulidan foydalanib, dala topografik o'lchovlari, xaritalash va ma'lumotlarning fazoviy tahlilini yaxlit bitta GAT muhitida o'qitishning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi (Sangirova, 2026).

Natijalar (Results)

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, topografiya, kartografiya va GAT asoslarini bitta uzluksiz sikl sifatida o'qitish o'quvchida landshaftni butunlay boshqacha (fazoviy) idrok etish imkonini beradi. Respublika oliy ta'lim muassasalari tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur fanlarni bog'lab o'tish talabalarda real hududiy muammolarni (masalan, yer kadastri, ekologik monitoring) tahlil qilish ko'nikmasini keskin oshiradi (Sangirova, 2026).

Ilmiy-metodik ta'minotning o'zagini tashkil etuvchi mahalliy adabiyotlar tahlil qilinganda, E. Safarov, Sh. Prenov va A. Mo'minovlar muallifligidagi "Topografiya va kartografiya, GAT texnologiyalari" (2018) darsligi bugungi kunda baza vazifasini o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu asar xaritalarni grafoanalitik (kartometrik va morfometrik) tahlil qilish usullarini chuqur yoritadi (Safarov, Prenov, & Mo'minov, 2018). Metodik yondashuv nuqtai nazaridan X. Vaxobov va N. Alimqulovlarning

"Geografiya o'qitish metodikasi" darsligi ham sohadagi muhim manba hisoblanadi (Vaxobov, Alimqulov, & Sultanova, 2021). Biroq, xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun P.A. Longley va boshqalarning "Geographic Information Systems and Science" kabi fundamental xorijiy asarlarini sillabuslardagi majburiy adabiyotlar ro'yxatiga kiritish va tarjima qilish ehtiyoji kuchli ekanligi aniqlandi (Longley, Goodchild, Maguire, & Rhind, 2015).

Mamlakatimiz kafedralaridagi ilmiy salohiyat tobora amaliy masalalar yechimiga qaratilmoqda. Masalan, Samarqand davlat universitetida B.B. Eshquvvatov tomonidan landshaftlarni mikrohududlashtirishda GATdan foydalanish, Qarshi davlat universitetida B. Murtazayev tomonidan Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalarini tahlil qilish, O'zMUda esa K. Bekanov tomonidan Orolbo'yi yerlaridan foydalanishni maqbullashtirish kabi amaliy ishlar olib borilmoqda (Eshquvvatov, 2024; Murtazayev & Murodova, 2024; O'zbekiston Milliy universiteti, 2026).

So'nggi ikki yildagi eng muhim natija – ta'limga sun'iy intellektning (AI va LLM) kirib kelishidir. Qozog'iston va O'zbekiston geografiya o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda GeoAI platformalaridan foydalanish va milliy ta'lim resurslarini yaratishga e'tibor kuchaygan (Boivin & Wang, 2025; Shaimerdenova et al., 2025).

Muhokama (Discussion)

Tadqiqot va kuzatuvlar shuni ta'kidlaydiki, oliy ta'limda GATni o'qitish metodikasi shunchaki "dastur tugmalarini o'rgatish"dan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Mehnat bozori (masalan, Kadastr agentligi, UzGASHKLITI kabi tashkilotlar) kutayotgan mutaxassis bilan universitet bitiruvchisi o'rtasidagi tafovutni qisqartirish uchun o'quv dasturlari moslashuvchan (Agile) bo'lishi va fanlararo yondashuvga asoslanishi shart (Stout, 2022).

Hozirgi kunda global kartografiya sanoati bulutli fazoviy infratuzilmaga (Cloud-first spatial infrastructure) o'tmoqda. Talabalarimiz yuzlab gigabayt ma'lumotni lokal

kompyuterda ishlashdan ko'ra, ArcGIS Online kabi bulutli servislarda ochiq ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlashga o'rganishlari zarur. Shuningdek, relyefni 3D formatda o'ta aniq vizualizatsiya qiluvchi Gaussian Splatting texnologiyalari topografiya amaliyotlariga kirib kelmoqda (Martin, 2025; Insight Global, 2025).

Mintaqaviy muammolarni o'rganishda "Central Asia and Caucasus GeoPortal" kabi platformalarning metodik ahamiyati beqiyos. Bu portallar orqali talabalar va o'qituvchilar bepul ArcGIS StoryMaps vositalaridan foydalanib, quruq chizmalarni emas, balki mintaqaning ekologik inqirozlarini vizual tahlil qiluvchi "raqamli hikoyalar" (storitelling) yaratishlari mumkin (Central Asia and Caucasus GeoPortal, n.d.). J. Dangermond ta'kidlaganidek, bu jarayon talabada shunchaki kartograf emas, balki hudud taqdiriga daxldor mas'uliyatli shaxs (geo-generalist) hissini uyg'otadi (Dangermond, 2024).

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida uzoq yillik pedagogik va tadqiqotchilik kuzatuvlarimga asoslanib aytishim mumkinki, biz xorijiy GAT dasturlarining (ArcGIS, QGIS, MapInfo) shunchaki iste'molchisidan ularga moslashgan milliy metodikani ishlab chiquvchilarga aylanishimiz kerak. "Universitet 3.0" modelining asl mohiyati ham shunda yaratilgan elektron xaritalar va geoma'lumotlar bazalari shunchaki kurs ishi bo'lib qolib ketmasdan, bevosita viloyat hokimliklari yoki qishloq xo'jaligi boshqarmalari uchun tijoratlashtirilishi lozim.

Sun'iy intellekt (GeoAI) va Yirik til modellarining (LLM) o'quv jarayoniga yopirilib kirib kelishi jiddiy e'tibor talab qiladi. DALL-E yoki Midjourney kabi vositalar yordamida "generatsiya qilingan" sintetik xaritalarni farqlay olmaslik, algoritmlarga ko'r-ko'rona ishonish talabalarda "AI gallyutsinatsiyasi" xavfini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun, geofazoviy ta'limning eng asosiy maqsadi tanqidiy fazoviy fikrlashni (critical spatial thinking) shakllantirish bo'lmog'i kerak. Talaba kompyuter chizib bergan chiroyli xaritada ekstrapolatsiya xatolarini,

proyeksiyadagi mantiqsizliklarni o'zining fundamental topografik va matematik bilimlari orqaligina aniqlay oladi.

Kelajak – avtonom GAT (Autonomous GIS) tizimlari qo'lida. Mashina ma'lumotni o'zi yig'ib, o'zi tahlil qiladigan davrda universitetlarimiz dars interfeysni emas, fanning falsafasini va fazoviy qaror qabul qilish mantig'ini o'qitadigan maskanlarga aylanishi shart.

Xulosa (Conclusion)

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida "Topografiya, kartografiya va GAT" fanining ilmiy-metodik ta'minotini yuksaltirish quruq darsliklarni yangilash bilangina hal bo'lmaydi. Bu jarayon TPACK freymvorki asosida o'qituvchilar kompetensiyasini oshirish, fanlarni yakkalangan holda emas, balki kompleks (geoinformatika obyekti sifatida) o'qitish va amaliyotni bulutli texnologiyalar hamda AI bilan boyitishni taqozo etadi. Vazirlik va oliy ta'lim muassasalari tomonidan o'quv-me'yoriy hujjatlarni tahrir qilishda (sillabuslar va DTSlarni yangilashda) geofazoviy sanoatning real talablarini hisobga olish, O'zbekistonda tayyorlanayotgan geograflarning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. Akbarov, O., Markus, B., & Podor, A. (2014). *Development of advanced education in geoinformatics for enabling sustainable development in Uzbekistan*. FIG Congress 2014. Kuala Lumpur, Malaysia.
2. Bláha, J. D., Trahorsch, P., Bartůněk, M., & Hladík, P. (2024). Critical issues in undergraduate cartographic education: Analysis of students' results. *Geografie*, 60(1), 61-80.

3. Boivin, H., & Wang, Y. (2025). Innovative GIS software application courses for sustainable education integrating large language models and AI agents. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2).
4. Central Asia and Caucasus GeoPortal. (n.d.). *Geospatial content and StoryMaps*. <https://www.cacgeoportal.com/> dan olindi.
5. Dangermond, J. (2024). *The power of where: A spatial approach to exploring our world*. Esri Press.
6. Eder, A., et al. (2023). GIS in education: An analysis of 257 papers spanning all educational levels. *Journal of Science Education*.
7. Eshquvvatov, B.B. (2024). *Microzonalization of mountainous plain and spreading landscape complexes*. Samarkand State University.
8. Insight Global. (2025). *Powerful GIS tools, strategies, and patterns shaping 2026*.
9. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information systems and science* (4-nashr). John Wiley & Sons.
10. Martin, J. (2025). *6 geospatial trends to watch in 2026: Insights from Intergeo 2025*. Mosaic51.
11. Murtazayev, B., & Murodova, D. (2024). Innovative ideas in modern geography: Digital economy and GIS technologies. *Karshi State University Proceedings*.
12. Oda, K., Herman, T., & Hasan, A. (2020). Features and methods of designing effective GIS professional development through the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework. *Journal of Geography*, 119(1).
13. O'zbekiston Milliy universiteti. (2026). *Kartografiya kafedrasi tadqiqotchilari va dissertatsiya mavzulari*. <https://nuu.uz/en/kartografiya-kafedrasi/> dan olindi.
14. O'zbekiston Respublikasi. (2020). *Ta'lim to'g'risidagi Qonun (O'RQ-637-son)*. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/5013009> dan olindi.

15. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2019). *Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasi to'g'risida*. Lex.uz.
16. Safarov, E., Prenov, Sh., & Mo'minov, A. (2018). *Topografiya va kartografiya, GAT texnologiyalari* [O'quv qo'llanma]. Sano-standart.
17. Sangirova, M. H. (2026). Educational effectiveness of integrated teaching of topography, cartography, and GIS: Methodological solutions and assessment of impacts on learning outcomes. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 324-331.
18. Shaimerdenova, A., et al. (2025). Artificial intelligence in geographical education of Kazakhstan and Uzbekistan: Revolution of knowledge and approaches. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2).
19. Stout, W. R. (2022). *Bridging the geospatial education-workforce divide: A case study on how higher education can address the emerging geospatial drivers and trends of the intelligent web mapping era* (Doktorlik dissertatsiyasi). Liberty University.
20. Vaxobov, X., Alimqulov, N. R., & Sultanova, N. B. (2021). *Geografiya o'qitish metodikasi*. Nodirabegim.